

English version below

Santo procedente del retablo de San Benito de Valladolid

[Berruguete, Alonso](#) (Paredes de Nava, ca. 1488 - Toledo, ca. 1561)

Nº inventario: 224 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1526-1533

Contexto cultural / Estilo: Reino de Castilla. Renacimiento

Dimensiones: 83 x 19 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Estofado](#), [Policromado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Apóstol](#)

Procedencia: [Monasterio de San Benito el Real](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Victoria & Albert Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 249-1864

Historia del objeto

Esta escultura, presumiblemente un apóstol, formó parte del retablo mayor del monasterio de San Benito el Real de Valladolid, cuyo conjunto se conserva, en su mayor parte, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Tendría su emplazamiento en la parte baja del [retablo](#), en el banco. Este monumental retablo, realizado por el activo taller del maestro Alonso Berruguete, fue desmantelado en el contexto de la desamortización eclesiástica y destinado al Museo Provincial de Bellas Artes, creado en 1842. Este museo tuvo su emplazamiento en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid –actualmente sede del rectorado de la Universidad de Valladolid–. Posteriormente este museo se escindió en dos, por una parte el actual Museo de Valladolid, por otra, la rica colección de escultura dio pie a la creación del Museo Nacional de Escultura en 1933, durante la II República española, gracias al impulso de Ricardo de Orueta, director general de Bellas Artes y gran estudioso de la escultura castellana. El destino de este museo sería el antiguo Colegio de San Gregorio de Valladolid.

La adquisición de esta obra por parte del [South Kensington Museum](#) (actual Victoria & Albert Museum) tuvo lugar en 1864 (V&A Museum Archive MA 30/237), justo tras la visita a Valladolid del pintor, coleccionista y agente de compras de la institución: sir [John Charles Robinson](#). Este agente consiguió por 500 reales esta escultura procedente del retablo de San Benito a través del boticario vallisoletano, y marchante de arte, Mariano Pérez Mínguez. El propio Robinson relató

en sus diarios su visita al Museo de Valladolid, donde realizó un boceto de la Magdalena de Juan de Juni y donde tomó notas de las esculturas de Berruguete; después, a través del doctor y marchante de antigüedades Pérez Mínguez, pudo conseguir esta escultura. Así lo describió Robinson en su diario de viaje: "In the Museum made sketch of Juan de Juni Magdalene I noted the Berruguete figures – afterwards to doctor dealer in antiquities – got one of the Museum series of the Berruguete, but not one of the good ones..." (V&A Museum Archive, MA 3/6 I. 6).

Alonso Berruguete recibió el encargo de realizar este retablo tras regresar de su viaje a Italia. Y, desde luego, ecos de ese viaje y de la influencia recibida de otros maestros de su tiempo, con los que convivió, así como del legado clásico en general, se perciben en esta obra; véanse aspectos tales como el cuidado tratamiento de la figura, su naturalismo, su estudiado *contraposto* y la elegancia de su concepción. El aprecio y proyección de este retablo de San Benito, en general, fue temprana, tal y como ha revelado Manuel Arias Martínez, gran conocedor de la obra de Berruguete y de su proyección a lo largo de la historia del arte. Por ello, no sorprende que despertara el interés del vivo comercio de arte del siglo XIX.

Descripción

La obra está tallada en nogal y muestra el exquisito tratamiento de policromía y dorado propio de la obra de Berruguete. El apóstol apoya su peso sobre el pie derecho, mientras que el otro descansa sobre un bloque; esto permite al escultor realizar un interesante estudio anatómico que se revela en este descanso del peso en una parte de sus extremidades y en el giro de su cuerpo. El santo dirige su mirada hacia la izquierda, extendiendo su brazo, mientras porta con su derecha la razón de su presencia en el retablo, la palabra escrita, el mensaje que está llamado a transmitir, materializado en una tabla o un libro.

Ubicaciones

- 1864

MUSEO

[Victoria & Albert Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1863

CENTRO DE ESTUDIOS

[Colegio Mayor de Santa Cruz, Valladolid \(España\)](#)

- present

MONASTERIO

[Monasterio de San Benito el Real, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel (2019): "Master of the Retablo", en Alonso Berruguete: first sculptor of Renaissance in Spain, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH and Yale University Press, pp. 86-115.
- ARIAS, Manuel (2011): *Alonso Berruguete. Prometeo de la escultura*, Diputación de Palencia, Palencia, pp. 97-116D.
- RIAÑO, Juan Facundo (1872): *Classified and descriptive catalogue of the art objects of Spanish production in the South Kensington Museum*, George E. Eyre and William Spottiswoode for H. M. S. O., London, p. 7.
- TRUSTED, Marjorie (2023): *The sculptural works in The Spanish Art Gallery*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.
- TRUSTED, Marjorie (1996): *Spanish Sculpture. A Catalogue of the Collection in the Victoria and Albert Museum*, Victoria & Albert Museum, London, pp. 39-42.

- TRUSTED, Marjorie (ed.) (2007): *The making of Sculpture. The Materials and Techniques of European Sculpture*, London, p. 132, il. 243.
- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(2022\): *Rescatar el pasado. Retablos vallisoletanos perdidos, alterados o desplazados*. Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 38-39.](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Saint, formed part of the altarpiece of S. Benito in Valladolid

[Berruguete, Alonso](#) (Paredes de Nava, ca. 1488 - Toledo, ca. 1561)

Inventory number: 224 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1526-1533

Cultural context / Style: Castile. Renaissance

Dimensions: 32.67 x 7.48 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Gilded and painted](#), [Polychrome](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Apóstol](#)

Provenance: [Monastery of San Benito el Real](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Victoria & Albert Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 249-1864

Object History

This sculpture, presumably an apostle, formed part of the main altarpiece of the monastery of San Benito el Real in Valladolid, most of which is preserved in the National Museum of Sculpture in Valladolid. It would have been located on the bench at the bottom of the [altarpiece](#). This monumental altarpiece, made by the active workshop of the master Alonso Berruguete, was dismantled in the context of the ecclesiastical confiscation and sent to the Provincial Museum of Fine Arts, created in 1842. This museum was located in the College of Santa Cruz in Valladolid - currently the headquarters of the rectorate of the University of Valladolid. Later this museum split in two, on the one hand the current Museum of Valladolid, on the other, the rich sculpture collection gave rise to the creation of the National Museum of Sculpture in 1933, during the Second Spanish Republic, thanks to the impetus of Ricardo de Orueta, general director of Fine Arts and great scholar of Castilian sculpture. The destination of this museum would be the old College of San Gregorio in Valladolid.

The acquisition of this work by the [South Kensington Museum](#) (now the Victoria & Albert Museum) took place in 1864 (V&A Museum Archive MA 30/237, núm. 249. 1864), just after the visit to Valladolid of the painter, collector and purchasing agent of the institution: Sir [John Charles Robinson](#). This agent obtained this sculpture from the altarpiece of San Benito for 500 reales through the Valladolid apothecary and art dealer Mariano Pérez Mínguez. Robinson himself recounted in his diaries his visit to the Museum of Valladolid, where he made a sketch of Juan de Juni's Magdalene and where he took notes of Berruguete's sculptures; afterwards, through the

doctor and antiquities dealer Pérez Mínguez, he was able to obtain this sculpture. This is how Robinson described it in his travel diary: "In the Museum made sketch of Juan de Juni Magdalene I noted the Berruguete figures – afterwards to doctor dealer in antiquities – got one of the Museum series of the Berruguete, but not one of the good ones..." (V&A Museum Archive, MA 3/6 I. 6).

Alonso Berruguete was commissioned to make this altarpiece after returning from his trip to Italy. And, of course, echoes of that trip and of the influence received from other masters of his time, with whom he lived, as well as from the classical legacy in general, can be perceived in this work; see aspects such as the careful treatment of the figure, its naturalism, its studied *contrapposto* and the elegance of its conception. The appreciation and projection of this altarpiece of Saint Benedict, in general, was early, as revealed by Manuel Arias Martínez, a great connoisseur of Berruguete's work and its projection throughout the history of art. Therefore, it is not surprising that it aroused the interest of the lively art trade of the 19th century.

Description

The work is carved in walnut and shows the exquisite polychromy and gilding typical of Berruguete's work. The apostle rests his weight on his right foot, while the other rests on a block; this allows the sculptor to carry out an interesting anatomical study that is revealed in this resting of the weight on part of his limbs and in the twisting of his body. The saint looks to the left, stretching out his arm, while with his right he carries the reason for his presence in the altarpiece, the written word, the message he is called upon to transmit, materialised in a panel or a book.

Locations

- **1864**
MUSEUM
[Victoria & Albert Museum, London \(United Kingdom\)](#)
- **ca. 1863**
STUDY CENTER
[Colegio Mayor de Santa Cruz, Valladolid \(Spain\)](#)
- **present**
MONASTERY
[Monastery of San Benito el Real, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- ARIAS MARTÍNEZ, Manuel (2019): "Master of the Retablo", en Alonso Berruguete: first sculptor of Renaissance in Spain, National Gallery of Art, Meadows Museum, SMU, CEEH and Yale University Press, pp. 86-115.
- ARIAS, Manuel (2011): *Alonso Berruguete. Prometeo de la escultura*, Diputación de Palencia, Palencia, pp. 97-116D.
- RIAÑO, Juan Facundo (1872): *Classified and descriptive catalogue of the art objects of Spanish production in the South Kensington Museum*, George E. Eyre and William Spottiswoode for H. M. S. O., London, p. 7.
- TRUSTED, Marjorie (2023): *The sculptural works in The Spanish Art Gallery*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.
- TRUSTED, Marjorie (1996): *Spanish Sculpture. A Catalogue of the Collection in the Victoria and Albert Museum*, Victoria & Albert Museum, London, pp. 39-42.
- TRUSTED, Marjorie (ed.) (2007): *The making of Sculpture. The Materials and Techniques of European Sculpture*, London, p. 132, il. 243.

- [URREA FERNÁNDEZ, Jesús y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique \(2022\): *Rescatar el pasado. Retablos vallisoletanos perdidos, alterados o desplazados*. Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 38-39.](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Fotografía: David Temprano

